

CHET EL SHAXS SO'ROVNOMALARINI MAHALLIY MUHITGA
MOSLASHTIRISH TAJRIBASI
(MMPI MINI-MULT SHAKLI MISOLIDA)

G'ulomqodirov Eldorjon Axmadjon o'g'li

Toshkent texnika universiteti Qo'qon filiali Psixologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8307465>

Annotatsiya. Mazkur maqolada MMPI mini-mult shaklini o'zbek etnomadaniy muhit uchun shaklini shakllantirish tajribasi keltirilgan bo'lib, uni V.P.Zaytsev MMPI shaxs so'rovnomasi asosida ishlab chiqqan. Shaxs so'rovnomoalarini mahalliy muhitga moslashtirishning odatiy tartibi va psixometrik talablari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: testlarni moslashtirish, psixodiagnostika, psixometrika, MMPI, Смол.

EXPERIENCE ADAPTING FOREIGN PERSON SURVEYS TO THE LOCAL
ENVIRONMENT

(ON THE EXAMPLE OF THE MMPI MINI-MULT FORM)

Abstract. This article presents the experience of forming The Shape of the MMPI mini-mult for the Uzbek ethnomultural environment, which was described by V.P.Zaitsev developed the MMPI on the basis of a person survey. The usual procedure and psychometric requirements for adapting personality questionnaires to the mahalliy environment are described.

Key words: test matching, psychodiagnostics, Psychometrics, MMPI, Смол.

ОПЫТ АДАПТАЦИИ ОПРОСОВ ИНОСТРАНЦЕВ К МЕСТНОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ ФОРМЫ MMPI MINI-MULT)

Аннотация. В данной статье представлен опыт формирования формы мини-мульт MMPI для узбекской этнокультурной среды, которую В.Р.Зайцев разработал мmpi на основе анкеты личности. Описаны типичные процедуры и психометрические требования для адаптации анкет личности к местной среде.

Ключевые слова: адаптация тестов, психодиагностика, психометрия, мmpi, Смол.

Shaxs xususiyatlari, qiziqish va motivlari kabi ko'plab jihatlarni diagnostika qilish shaxs so'rovnomalarisiz mumkin emas. Shuning uchun ham psixologik testlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish muammosi psixologiya fanida eng muhim jihatlardan hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mahalliy tadqiqotlarda foydalanilayotgan psixologik testlar juda cheklangan miqdorga ega. Mazkur testlarning ayrim variantlari chet el testlarining oddiy tarjimasini bo'lib, psixometrik talablarga javob bermaydi va etnodmadaniy jihatdan yetarli darajada moslashtirilmagan.

Ushbu maqolaning maqsadi "Qisqartirilgan ko'p omilli shaxs so'rovnomasi(Смол)" misolida xorijiy testlarni barchga psixometrik jahon standartlariga muvofiq mahalliy muhitga moslashtirish tajribasi bilan tanishishdir. Hozirgi vaqtda MMPI testi shaxsni normal va patologik jihatdan o'rganish uchun eng keng tarqalgan usullaridan biri bo'lib, amaliyotda sotsial va ijtimoiy psixologiyada, sud psixiatriyasida, kosmik va aviatsiya tibbiyotida keng qo'llanadi. So'ngi yillarda chorak asr oldin Mini-Mult texnikasi asosida ishlab chiqilgan "Qisqartirilgan ko'p omilli shaxs so'rovnomasi" klinik tibbiyotda tobora keng qo'llanib borilmoqda. Ushbu test ko'plab tadqiqotlar davomida tasdiqlangan yuqori ishonchlilik va validlilik ko'rsatkichiga ega hisoblanadi. Biz tomonimizdan ushbu metodikani mahalliy muhitga moslashtirish jarayonida yuqoridagi faktorlar asosida foydalanish istiqbollari ko'zda tutilgan.

So'rovnomani moslashtirish bosqichlari. So'rovnomani moslashtirishning dastlabki bosqichi so'rovnoma matni va qo'llanmaning o'zbek tiliga tarjimasi bo'ldi.

U quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oladi:

1. Testning asl tildan boshqa tilga dastlabki tarjimasini tayyorlash. Ushbu jarayon ikkala tilni yaxshi biladigan va psixologik ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar tomonidan amalga oshirilishi kerak. Jahon amaliyotida tarjimaning ikki turi mavjud: simmetrik va assimetrik. Simmetrik tarjima matnning ma'nosini ham, so'zlashuv uslubini ham saqlashni o'z ichiga oladi. Assimetrik tarjima odatda asl tilga sodiqlikni saqlashga qaratilgan bo'lib, tarjimaning ma'nosi va so'zma-so'z to'g'riligiga e'tibor qaratadi. Tadqiqotchilar testlarning mahalliy muhit uchun moslashtirilgan shaklini ishlab chiqishda assimetrik tarjimadan foydalanadi. Natijada test savollari leksik nuqtai nazardan ancha noqulay ko'rinish hosil qiladi. L.F.Burlachuk fikricha bunday tarjimalar tegishli shaxs xususiyatini aniqlashdan ko'ra, sinaluvchularning so'rovnoma ma'nosini tushunish uchun ko'proq diqqatini jalb etadi¹.

2. Tarjimoni ekspert baholashda test savollari lug'at boyligi va grammatika jihatidan test mo'ljallanayotgan aholining yoshi va ta'lim darajasiga moslashtiriladi. Jamiyatning etnomadaniy xususiyatlariga e'tibor beriladi va qo'pol xatolar bartaraf etiladi².

3. Tarjimaning asl nusxaga ekvivalentligini tekshirish. Ushbu bosqich so'rovnomaning olingan tarjimasi va asl nusxa o'rtasidagi bog'lanishni o'z ichiga oladi. СМОЛ metodikasini tarjima qilishda aynan shu usuldan foydalandik.

Tarjima va asl so'rovnomaning ekvivalentligiga erishgandan so'ng, metodika savollarining optimalligini tekshirishdir. Shaxs so'rovnomalarini optimalligini oshirish bir necha testologik tadbirlarni o'z ichiga olib, testing baholash shkalalaridan kelib chiqib amalga oshiriladi. Qisqartirilgan ko'p omilli shaxs so'rovnomasi to'g'ri va noto'g'ri mulohazalardan iborat bo'lib, bu sinaluvchilarning javoblarini farqlashni talab qiladi.

Diskriminatsiya koeffitsienti statistik o'lchov hisoblanib, psixologik testlarda yuqori va past natijaga erishgan sinaluvchilarning qanchalik farqlay olishini baholash uchun qo'llaniladi. Bu test savoli aniqlaydigan xususiyat yoki qobiliyatning yuqori darajasiga ega bo'lgan sinaluvchilar va past darajali shaxslarni qanchalik farqlay olishining o'lchovidir. Psixometrikada diskriminatsiya koeffitsiyenti muhim o'rin tutib, u test savollarining sifatini va testing umumiy sifatini ko'rsatib beradi³. Diskriminatsiyaning yuqori koeffitsiyenti test savoli yuqori va past ko'rsatkichlarni farqlashda samarali ekanligini ko'rsatadi. Testlarning ma'lum muhit uchun moslashtirilgan variantini ishlab chiqishda diskriminatsiya koeffitsiyentidan foydalanilib, u yordamida shaxs xususiyatlari va qobiliyatlarini samaraliroq o'lchash mumkin. Biz o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra diskriminatsiya koeffitsienti bo'yicha OPTIMAL emas deb topilgan savollar quyidagilar bo'ldi: 1, 2, 3, 28, 37, 41, 42, 45, 71.

Diskriminatsiya indeksi diskriminatsiya koeffitsiyentiga o'xshaydi, farqi u test savollariga no'g'ri javob bergan past ball to'plaga sinaluvchilar ulushini to'g'ri javob bergan yuqori ball olganlar ulushidan ayirish yo'li bilan hisoblanadi. Test elementining diskriminatsiya indeksi

¹ Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. -СПб.: Питер, 2003. - 352 с.

² McCrae, RR Consensual validation of personality traits across cultures / RR. McCrae, P.T. Costa, T.A. Martin, V.E. Oryol, A.A. Rukavishnikov, I.G. Senin, M. Hrebickovd, T. Urbanek // Journal of Research in Personality. - 2004. -Vol.38. -P. 179-201.

³ Шмелев, А.Г. Психодиагностика личностных черт. - А.Г. Шмелев. - СПб.: Речь, 2002.-480 с.

kontrastli guruh metodikai yordamida hisoblanadi. Bu holda metodikani qo'llashning zaruriy sharti baholash mezoniga ko'ra me'yorga yaqin taqsimotning mavjudligi hisoblanadi.

Diskriminatsiya indeksi muammoni "yuqori samarali" va "past mahsuldor" guruhlardan to'g'ri hal qilgan odamlarning nisbati o'rtasidagi farq sifatida hisoblanadi va D bilan belgilanadi.

Diskriminatsiyaning yuqori indeksi ushbu savol yuqori va past ball to'plaganlarni samarali ajrata olishini ko'rsatadi, past diskriminatsiya indeksi esa yuqori va past ball to'plaganlarni samarali ajrata olmasligini ko'rsatadi. Diskriminatsiya indeksining ta'siri shundaki, u yuqori va past ball olganlarni farqlashda qaysi savollar samarali ekanligini aniqlashga imkon beradi va yomon bajarilgan topshiriqlarni aniqlashga va umumiy test sifatini yaxshilashga yordam beradi. Diskriminatsiya indeksining o'rtacha ko'rsatkichi 0.3-0.7 gacha bo'lgan oraliqni tashkil etib, test kontekstiga qarab farqlanishi mumkin. Testolog mutaxassislar test savollarini tuzishda uning murakkabligini ta'minlashga alohida e'tibor berishadi. Diskriminatsiya indeksi va koeffitsienti bizga savollarning biror xususiyat va qobiliyatni qanchalik darajada samarali aniqlab berishini ko'rsatadi. Ammo diskriminatsiya indeksini sharhlashda savol qay darajada test shkalasi va uning mazmuniga mos ekanligiga e'tibor qaratish kerak. Tadqiqot natijalariga ko'ra diskriminatsiya indeksi bo'yicha OPTIMAL emas deb topilgan savollar soni 1 ta hisoblanib, faqat 6-savol optimal emas deb topilgan.

Murakkablik koeffitsienti (parametri) odatda ma'lum bir savolga to'g'ri javob bergan subyektlar foizining monoton kamayib borayotgan funktsiyasi sifatida tushuniladi: topshiriqni qanchalik kam subyektlar bajargan bo'lsa, uning qiyinchilik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Juda oson va juda qiyin fikrlar avtomatik ravishda ma'lumotga ega bo'lmaydi. Shuning uchun, ko'pgina testlar uchun o'rtacha qiyinchilikdagi savollar OPTIMAL deb hisoblanadi. Juda oson va qiyin savollarni o'zgartirish yoki testdan olib tashlash kerak. Tadqiqot natijalariga ko'ra murakkablik darajasi bo'yicha OPTIMAL emas deb topilgan savollar: 1, 3, 24, 35, 61, 71 savollar hisoblanadi.

Keyingi bosqichda ishonchlilik, validlilik ko'rsatkichlarini aniqlash talab qilinadi. Ushbu metodikani ishonchlilik ko'rsatkichlarini aniqlashda retest usulidan foydalandik. Bu statistik mezoniga ko'ra, "Qisqartirilgan ko'p omilli shaxs so'rovnomasi" o'rta darajada o'zining ishonchli ekanligini ko'rsatgan. Mahalliy muhitga moslashtirilayotgan metodikaning validligini tekshirish uchun o'zbek milliy muhitga moslashtirilgan metodikalarning mos shkalalari tanlab olinib duragay metodika hosil qilindi.

Xususan, FPI (Frayburg shaxs so'rovnomasi), Spilberg-Xaninning "Xavotirlanish darajasini aniqlash" metodikasi, Shmishekning "Xarakter aksentuatsiyasi" so'rovnomasi, V.M.Melnikov va L.T. Yampolskiylarning "Psxodiagnostik test" so'rovnomasining mos shkalalari tanlab olindi. Hamda tanlab olingan respondentlardan yondosh metodika sinov sifatida olindi. MMPI mini-mult shakli va unga yondosh metodika natijalarining o'zaro aloqadorligi tahlilini amalga oshirganimizda o'rta va quyi darajada aloqadorlik ko'rsatkichlari qayd etildi.

Yakuniy bosqichda metodika shkalalari uchun me'yoriy ko'rsatkichlar ishlab chiqildi va mahalliy muhitda foydalanish uchun tavsiyalar berildi. Xulosa qilib shuni ta'kidlashni istardimki, ushbu maqola kelajakdagi foydalanuvchilarga va test ishlab chiquvchilarga ushbu protsedura haqida yetarli tushunchani rivojlantirishga yordam beradi. Mahalliy psixodiagnostika amaliyotida testlardan foydalanish imkoniyati va samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan xatolarga yo'l qo'yish ehtimolini kamaytiradi.

REFERENCES

1. Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика: учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. -СПб.: Питер, 2003. - 352 с.
2. Шмелев, А.Г. Психодиагностика личностных черт. - А.Г. Шмелев. - СПб.: Речь, 2002.-480 с.
3. McCrae, RR Consensual validation of personality traits across cultures / RR. McCrae, P.T. Costa, T.A. Martin, V.E. Oryol, A.A. Rukavishnikov, I.G. Senin, M. Hrebickovd, T. Urbanek // Journal of Research in Personality. -2004. -Vol.38. -P. 179-201.